

ВИДЫ ХЛОПКА, РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛЕЗНИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ

Рўзиев Рахматжон Давлат ўғли
Айитбоева Мухайё Давронбек қизи
Халимова Гулираъно Хаёт қизи
Эркинов Аробиддин Нуриддин ўғли
Rahmatjonruziyev21@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208422>

Аннотация: В этой статье описаны виды хлопка, болезни, связанные с хлопком, причины возникновения, борьба с ним, меры борьбы с ним, статистика о хлопке, данные информации..

Ключевые слова: Хлопок, болезни, вилт, гниль, меры борьбы, устойчивые сорта.

Введение. Хлопок – группа растений, принадлежащих к семейству цветолобивых; техническая культура, выращиваемая для получения хлопкового волокна. Включает 3 подрода (*Gossypium*, *Karpas*, *Sturtia*). Это однолетние и многолетние кустарники, деревья, а также тропические кустарники и травы. Известно 50 видов хлопка. Семейство хлопковых имеет диплоидные ($2l=26$) и тетраплоидные ($2p=52$) хромосомы. По составу генома они разделены на 6 групп (A, V, D, S, Ye, G). Геном AD у тетраплоидов. Виды легко скрещиваются внутри групп, а между группами с трудом или наблюдается полная стерильность гибридов.

Первые сведения о болезнях хлопчатника были написаны А. А. Ячевским в 1903 году. В 1918 г. профессор Н. Г. Запрометов написал статью о болезнях хлопчатника в Туркестане. Систематическое изучение болезней хлопчатника в Средней Азии началось в 1926 г., и особенно в 1929 г., после создания в Ташкенте опытной станции по изучению болезней и вредителей хлопчатника. В настоящее время болезни хлопчатника достаточно изучены и меры борьбы с большинством из них полностью разработаны. В мире у хлопка встречается более 100 болезней, которые убивают большую часть урожая. По данным «Совета по хлопковым болезням», в период с 1953 по 1997 г. от 10,5 до 20,4% урожая хлопка в США было поражено основными болезнями хлопка, при этом регистрировалась смертность в среднем 13,1%. Другими словами, в среднем 333 млн. руб. (570 миллионов в 1981 году, а сейчас в несколько раз больше)

Предполагаемые потери в долларах США. Распространение болезней хлопчатника варьируется: некоторые из них широко распространены во всех регионах мира, тогда как другие встречаются только в 1 или 2 странах или 1 или 2 регионах. можем встретиться. Например, углистая корневая гниль встречается преимущественно в Индии и некоторых регионах Пакистана, тогда как «синяя болезнь», вызываемая вирусом, встречается только в Центральной Африке, «эскобилла» (разновидность антракноза) — в Венесуэле и Бразилии, техасская корневая гниль встречается в южной части США, встречается в щелочных черноземных регионах западных штатов и северной Мексики. Так, во всех хлопкосоющих регионах мира можно встретить комплекс болезней прорастающих семян, проростков и корневых гнилей и еще два-три вида основных болезней хлопчатника. Именно поэтому фермеры, выращивающие

хлопок, и особенно специалисты в области защиты растений, должны уметь различать болезни, представляющие угрозу для хлопчатника в своих регионах, знать фазы их развития, виды возбудителей; эти знания совершенствуют их навыки, дают большую помощь в выборе, планировании и реализации боевых мероприятий. Причинами заболеваний хлопка являются вирусы, микоплазмы, бактерии, грибы, нематоды и физиологические изменения.

Рис. 1. Больные бутоны. Рис.

2. Больные ростки хлопчатника.

В мире известно 18 болезней хлопчатника, вызываемых вирусами и микоплазменными организмами, но ни одна из них не встречается в Узбекистане. Единственным заболеванием, вызываемым бактериями хлопка, является гоммоз, одно из самых распространенных и опасных заболеваний в Узбекистане. Грибки вызывают множество заболеваний хлопка. Среди них - прорастающие семенные, проростковые и корневые гнили, вертициллез и фузариозное увядание (вилт), пятнистость листьев и волокон, карантинные болезни и другие. Несмотря на то, что на хлопчатнике или в ризосфере хлопчатника в Средней Азии обнаружено 18 видов нематод, а в Узбекистане - 15 (Кирьянова, Кралль, 1971), в южных районах нашей страны встречаются только один-два вида галлообразующих нематод. Известно, что наносит вред посевам только *lut*. Среди основных причин появления физиологических заболеваний - резкое понижение температуры воздуха, плохо размягченная почва и неровная верхняя часть ее, сильный дождь или град, недостаток или избыток питательных веществ для растений, нехватка воды, неправильное использование пестицидов и другие абиотические факторы.

Использованная литература:

1. Шералиев А.Ш., Общая и сельскохозяйственная фитопатология, (Учебник). Издательство Талькин. Ташкент, 2004.
2. Холмуродов Э.А. и другие. Сельскохозяйственная фитопатология. (Учебник) Издательство «Навруз». -Ташкент, 2014.
3. Саттарова Р.К., Холмуродов Э.А, Хакимова Н.Т, Аллаяров А.Н. Общая фитопатология. (Учебник) Издательство «Навруз». -Ташкент, 2017.

4. Джордж Н. Агриос. патологии растений. Elsevier Academic press, Флорида, 2004. Дополнительная литература:

5. Мирзиёев Ш.М. Вместе мы построим свободную и процветающую демократическую страну Узбекистан. Ташкент: НМИУ «Узбекистан», 2017. – 56 с.

6. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека является залогом развития страны и благополучия народа. «Узбекистан» НМИУ, 2017.- 47 с.

